

apenado Pavão

opinião como direito

ATRITOS E CONFLITOS

fevereiro 27, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, política

Ano 13 – vol. 02 – n. 16/2025

É na prudência que se pode conhecer uma autoridade, mas é na humildade que se conhece um homem.

O Brasil vem assistindo um avanço sem medidas do STF, capitaneado por alguns de seus ministros, que põem o Congresso Nacional à margem da história.

O mais grave de tudo é que a imprensa tradicional, que perde a credibilidade a cada acontecimento, impulsionada pela alternativa de acesso às redes sociais, faz avaliações frágeis e ensaiadas, enfatizando com visível deleite uma certa intimidade quase promíscua. Fazem questão de usar celulares para demonstrar essa relação.

De tanto festejarem, de tanta fanfarronice, finalmente descobriram que as ironias e piadas em torno de punições do governo americano, como o cancelamento de vistos emitidos pelos Estados Unidos, de que duvidaram, passou a assustar. Sim. Parece que esse dia chegou.

Vejo pelas redes sociais que o STF instou o Itamaraty para conversar com o governo americano, visivelmente querendo transformar algo claramente pessoal em institucional. Não é.

O Itamaraty em nota (tendo a autoria sido posta em dúvida) deu uma demonstração da mistura de relações institucionais e coisas privadas. Não houve por parte dos Estados Unidos da América qualquer dúvida quanto a soberania da República Federativa do Brasil. O que efetivamente o episódio trata é da ação emanada de uma autoridade judicial do Brasil, desejoso que sua jurisdição fosse aplicada, transversalmente, sobre pessoas que residem regularmente nos Estados Unidos. Isto é impossível e violou tratados internacionais.

Mas o pior viria depois. A nota veiculada das terras americanas é de um órgão fracionário do Departamento de Estado. Assim, um ministério do Brasil respondeu a um órgão inferior, uma unidade administrativa, como se respondesse ao governo americano nas suas instâncias próprias. Que vergonha!

Pelo que se vê veiculado nas redes sociais, empresas americanas, proprietárias de plataformas em que ancoradas redes sociais, moveram ação judicial contra um ministro do STF, pela resistência a cumprirem ordens judiciais que consideraram ilegais. Ao que se sabe, até o presente momento, os mandados judiciais incorreram em desatenção a tratados e acordos internacionais sobre os procedimentos judiciais necessários à observação do **due processo of law**. Este o cerne da questão judicial, embora pretendida transformar em causa nacional.

Esses discursos contra **bigtechs** e as ordens de exclusão de perfis e cancelamento de pessoas não terminariam bem, como não terminaram. Muitos foram os alertas, uns poucos acharam que podem tudo e parece que descobriram que não.

Nem China, nem Coreia do Norte, nem Rússia e nem mesmo a Europa ousaram enfrentar os Estados Unidos, exatamente pela influência que possui. Não são loucos, compreendem a força desse império na geopolítica.

Pois o Brasil, que na gestão atual optou por se aliar a criminosos e terroristas, narcoestados e ditaduras, achou que teria cabedal para tanto. Lamentavelmente, pelo Itamaraty, sempre lembrado por sua lucidez e equilíbrio, mergulhou em mares tenebrosos, politizando uma questão pessoal.

Democracia é um conceito universal elaborado pelos gregos que vive de tensionamentos, mas não pode se projetar por proibições concebidas fora dos pressupostos contratados e estabelecidos por uma sociedade politicamente organizada.

As redes sociais e plataformas de propriedade das **bigtechs** são vias que transcendem os limites geográficos. É no universo virtual onde trafegam as mais diversas manifestações nos moldes e formas variadas.

Ao se integrar a uma plataforma como via de recepção e transmissão de dados os países podem estabelecer regras de acesso em face de sua própria soberania. O Brasil as tem. Mas qualquer ato legislativo, administrativo ou judicial restringe-se a pessoas residentes no território nacional e nas projeções territoriais protegidas pela nossa soberania, ainda quando fictamente prorrogada, como nas embaixadas, aviões e navios.

Portanto, no caso, meios e modos de relação devem observar a institucionalidade entre os Estados, sendo imprópria qualquer modalidade exótica de imposição judicial que importe em desconformidade com as normas contratadas.

Qualquer prospecção penal, por exemplo, que não se insira no direito de opinião, pode e deve ser perseguida em qualquer espaço territorial do planeta. Isto, contudo, não se desprende dos atos formais a que se vincula o estado, a exemplo dos atos e tratados internacionais.

Pretender que uma soberania externa obedeça a uma ordem judicial, porque na relação conflituosa se encontre um brasileiro, não basta. É necessário que a persecução seja feita com base nas leis que nesse caso estão contidas nas normas internacionais.

Ainda quando se trate de prática crimes contra a humanidade, a que se vincule a República Federativa do Brasil por tratado internacional, praticado aqui ou no estado em que sediada a plataforma, a comunicação do Brasil obedece formas. O que não se pode aceitar é que a autoridade judiciária brasileira pretenda que haja cumprimento de ordem de suspensão ou banimento de uma pessoa, notadamente quando no caso envolvida a liberdade de manifestação.

Não há, assim, qualquer conflito entre Estados, como estão pretendendo ver o STF, o Itamaraty e a pleiade de jornalistas uniformes nos discursos de segmentação. O Brasil não se resume a homens. Eles são sempre parte das instituições e a elas devem obedecer.

Não cabe corporativismo e os demais membros do STF deveriam saber disso e intermediar uma retirada estratégica de quem destoar dos preceitos de direito. Seria útil, sadio e necessário como prevenção a uma série de retaliações que podemos sofrer como nação.

É sempre bom lembrar. Todo e qualquer agente público ou pessoa privada, que tenha auxiliado de algum modo para a prática a de ato que atinja liberdades e garantias de direitos protegidas pelo direito americano, incorrerá nas mesmas penalidades de quem as determinou.

Não é demais enfatizar que há diferença entre atrito e conflito. Em ambos a via melhor é a sabedoria de ter humildade para reconhecer a necessidade de prudência.

com a tag constituição, democracia, direito, estado, liberdade, política

COMPARTILHE ISSO:

Twitter Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO fevereiro 17, 2025 Em "Ensaios"
- POLÍTICA: ATOS E OMISSÕES março 26, 2024 Em "Ensaios"
- CASUÍMOS CONSTITUCIONAIS – VELHAS PRÁTICAS. maio 18, 2017 Em "Opinião"

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

UM ADEUS A SOFIA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ATRITOS E CONFLITOS

UM ADEUS A SOFIA

SALVEM A JUSTIÇA!

ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO

A GRAVATA E A FORÇA

EDIÇÕES

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** **LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...** **O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**